

Ingliz Tilini Vujudga Kelishi Va Bugungi Kunda Dunyo Miqyosida
Yetakchi O`Rinlardan Joy Olayotganligi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551086>

Normurodova Shaxnoza Shamsiddinovna

Surxondaryo viloyati Denov tumani

80- umumiy o`rta ta`lim maktabi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Ingliz tili bugungi jamiyatning tili ekanligi, Ingliz tili yana ko`p yillar davomida xalqaro til bo`lib qoladi. Ushbu tilni o`rganishni xohlovchilar soni ham yildan-yilga ortaverishi, Ingliz tilini lug`atining interpretatsiyasida yana bir harf bo`lganligi haqida so`z boradi.*

Kalit soz`lar: *ingliz tili, harf, xalqaro, til, o`rganish, vujudga kelishi, o`zgarish, Yurtboshi.*

Kundan-kunga tez rivojlanib borayotgan yurtimiz O`zbekistonda ham o`zgarishlar avj olib bormoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan kelajagimiz ravnaqi bo`lmish yoshlarimiz uchun juda ko`p imkoniyatlar yaratib bermoqdalar. Bugungi kunda maktablarda interfaol o`yinlar orqali dars o`tish an`anaga aylanib bormoqda. Ma`lumki, darsning turli xil o`yinlar asosida o`tilishi o`quvchilarning imkoniyatlarini namoyish etish, diqqatni jamlash, bilim va ko`nikmalarini oshirish va kuchli bo`lishlarini ta`minlaydi. Biz bilamizki, hozirgi ta`lim jarayonida o`quvchi sub`ekt bo`lishi lozim. Bunda ko`proq interfaol metodlarga e`tiborni qaratish ta`lim samaradorligini oshiradi. Ingliz tili darslariga qo`yilgan eng muhim talablardan biri talabalarni mustaqil fikrlashga o`rgatishdir. Bugungi kunda ingliz tili o`qituvchilari Amerika Qo`shma Statlari, Angliya pedagoglari tajribasiga tayangan holda quyidagi innovatsion metodlardan foydalanibkelishmoqda.

Ingliz tili bugungi jamiyatning tili. Uni bilmay turib yaxshi ishga joylasha olish, birorta sayohatga jo`nab ketib, usiz bemalol muloqotda bo`lish amri mahol. Bu til har bir mamlakatda alohida ehtiromga sazovor. Bir davr lotin tili ilm-fan va siyosat tili sifatida e'zozlandi. Orada fransuz tili ham ana shunday maqomga ega bo`ldi, 17-asrdan boshlab, Angliya dunyoning ko`plab davlatlari ustidan hukmronlik o`rnatdi va ingliz tili dengizlar osha savdo tiliga aylana boshladi. Bugungi kunda, ingliz tili 500 milliondan ko`proq kishining asosiy muloqot tili bo`lib, yana 1 milliard 300 millionga yaqin inson uchun ikkinchi til hisoblanadi. Dunyo bo`ylab bitimlarning 90 foizi ingliz tilida tuziladi. Jahon moliyaviy fondlari va birjalari ingliz tilida faoliyat yuritadi. Yirik korporatsiyalar dunyoning har bir

chekkasida ingliz tilidan foydalanadi. Garchi ingliz tilida soʻzlashmasa ham, xorijiy sarmoyadorlar uchun shu tilda takliflarni ifoda etish ancha qulay va soddaroq. Ingliz tili jozibali, xushohang va oʻrganish uchun oson boʻlgan til. Ingliz grammatikasi ancha sodda boʻlib, soʻzlar bir biri bilan osongina bogʻlanadi hamda qisqa va aniq gaplar paydo qiladi. Axir xalqaro til murakkab boʻlmasligi kerak-da.

Ingliz tili yana koʻp yillar davomida xalqaro til boʻlib qoladi. Ushbu tilni oʻrganishni xohlovchilar soni ham yildan-yilga ortaveradi.

Yurtboshimizning chet tillarni oʻrganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan chiqargan qarorlari ijrosini taʼminlash maqsadida yurtimizda koʻplab salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimizning fikrlariga koʻra, har bir soha egasi oʻz sohasini mukammal egallashi va jahon miqyosida raqobatlasha olishi uchun xorijiy tilni bemalol tushuna olishi va unda puxta soʻzlasha olishi zarur. Maʼlumki, xorijiy tilni oʻqitishda oʻrganuvchilarning yosh va psixologik holatini hisobga olish juda muhimdir. Ayniqsa, yosh bolalarga chet Bundan tashqari bolalarga mavzuga oid qisqa multfilmlarni taqdim etish orqali belgilangan grammatik materialni osonroq yoʻlda oʻrgatish mumkin. Prezidentimiz qarorlarida ham bu masalaga etibor qaratib oʻtilgan, yaʼni birinchi sinf oʻquvchilariga xorijiy til oʻrgatishda grammatik material taqdim etilmaydi. Ingliz tilidagi soʻz turkumlarini, xususan, feʼllarni oʻrgatishda hatti-harakatlar orqali amalga oshirilsa, bolalar uchun qiziqarli va muhimi esda qolarli boʻladi. Kichik yoshdagi bolalar mavhum soʻz yoki tushunchalarni tushunmaydilar. Shuning uchun aniq otlar kabi mavhum maʼnoda boʻlmagan feʼllar harakatlar orqali oʻrgatilishi mumkin. Masalan, give, show, take, see, hear, speak, dance, sing, jump, run, kick, play, eat, clap, drink, open, close, sleep, sweep, swim va hokazolarni amalda koʻrsatib esda qolarli qilib oʻrgatish mumkin. Bolalarga oʻrgatiladigan feʼllar nafaqat mavhum maʼnodan holi, balki aytishga oson, talaffuzi yengil boʻlishi lozim. Koʻrinib turganidek, yuqoridagi soʻzlar bir boʻgʻinli soʻzlar boshlangʻich bosqichdagi oʻrganuvchilar tomonidan oson oʻzlashtiriladi. Maktablarda keng qoʻllaniladigan ashulada feʼllar hatti-harakatlar orqali oʻrgatiladi. Bundan tashqari bolalarga mavzuga oid qisqa multfilmlarni taqdim etish orqali belgilangan grammatik materialni osonroq yoʻlda oʻrgatish mumkin. Amerikadagi ingliz tili bilan bevosita tanish boʻlganlar bir hil harflar turli talaffuz qilinishi mumkinligini juda yaxshi biladi. Hammasi gap va uning intonatsiyasiga bogʻliq. Gapdagi bitta harf bir necha xarf birikmalariga ega boʻlishi mumkin.

Ingliz tilini lugʻatining interpretatsiyasida yana bir harf boʻlgan. Bu oʻziga hos “&” ishorasi ham soʻzlarda uchrab turgan. Uning hozir boʻlishi soʻzning maʼnosini zarracha oʻzgartirmagan, shuning uchun ham bugungi kunda bu harf ingliz tilidagi soʻzlardan chiqib ketgan boʻlsa kerak.

Ingliz tili fanini o'qitishda turli xil o'yinlar orqali o'rgatishning o'рни beqiyosdir. Dars davomida har xil o'yinlar o'ynatib turish sinfda fanni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni yanada oshiradi, passive o'quvchilarni ham darslarda yaxshiroq qatnashishga undaydi, sinfda o'quvchilar o'rtasida raqobat, ayni paytda jamoadoshlik muhitini hosil qiladi. Shuningdek, o'quvchilarning ustozlariga bo'lgan hurmatini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Bekmuratova U. B. “Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish”
2. N. Q. Xatamova, M.N.mirzayeva. “INGLIZ TILI DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR” (uslubiy qo'llanma)
3. O'.Hoshimov, I. Yoqubov. “INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI” (o'quv qo'llanma)

